

LI-FI: ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Яронова Наталья Валерьевна

Тилеубергенова Диана Досбергеновна

Хокимжонов Муҳаммадазиз Юрсунали ўғли

Хужамкулов Элдорбек Гайратжон ўғли

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: Технология Li-Fi, основанная на использовании света для передачи данных, представляет собой передовой метод в области беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость и безопасность передачи информации. Эта технология, разработанная Гарольдом Хаасом, использует светодиоды для осуществления двойной функции: освещения и передачи данных, что делает её привлекательной для различных сфер, включая медицину и телекоммуникации. Li-Fi позволяет достигать скорости в 224 Гб/сек, что значительно превышает возможности традиционного Wi-Fi. Несмотря на высокую производительность, технология имеет ограничения, связанные с необходимостью прямой видимости источника света и невозможностью проникновения сигнала через препятствия. В работе подробно описаны особенности и потенциал Li-Fi, а также представлены ключевые этапы его развития и текущее состояние технологии на рынке.

Ключевые слова: технология li-fi, светодиодные лампы (led), высокоскоростная передача данных, безопасность передачи данных, прямая видимость, интеграция и доступность,

Li-Fi (also written as LiFi) is a wireless communication technology which utilizes light to transmit data and position between devices. The term was first introduced by Harald Haas during a 2011 TEDGlobal talk in Edinburgh. Li-Fi (также известная как LiFi) – это система беспроводной связи которая использует свет для передачи данных и информации местоположения между устройствами. Впервые термин был использован Гаральдом Хаасом на научной конференции TEDGlobal проходшей в Эдинбурге в 2011 году [1].

Свето-излучающие диоды (LEDs) используемые в LiFi видимы только для световых передатчиков. Данная система подразумевает, что технология используется для двух функций:

1. Для высокоскоростной передачи данных;
2. Освещение помещений.

Данная технология поддерживает многопользовательское подключение к системе, а также обеспечивает плавный хэндовер для подключенных пользовательских устройств [1].

Вследствие использования в свето-излучающих диодах некогерентного света, в системе можно использовать только [2]:

1. Intensity Modulation (IM) is a modulation technique that is widely used in communication systems for transmitting information over a channel. The basic principle of IM is to vary the amplitude of a high-frequency carrier signal in proportion to the information signal to be transmitted;

Модуляция интенсивности – метод модуляции, используемый в системах связи для передачи информации по каналу связи. Принцип работы заключается в изменении амплитуды высокочастотного несущего сигнала пропорционально передаваемому информационному сигналу [3];

2. A direct-detection (DD) system is a communication system based on detecting modulated optical power (also referred to as the optical field intensity or simply the optical intensity).

Система прямого обнаружения – система связи, основу которой составляет обнаружение оптической модулированной мощности (также называемой системой оптической интенсивностью поля или простой оптической интенсивностью) [4].

Использование методов модуляции с одной несущей, просты в применении, но в данной системе их реализация требует трудозатратных методов выравнивания и вследствие чего их использование не целесообразно. Альтернативой модуляции с одной несущей в данной системе служит мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM). Также в технологии LiFi, модуляция не должна препятствовать излучению света, а также снижать качество искусственного освещения помещения [2].

Краткая история технологии Li-Fi. Первое упоминание данной технологии было в 2011 году профессором Эдинбургского Университета Гарольдом Хаасом работающим на кафедре Мобильной связи. В 2013 году его компания реализовала первую мировую доступную технологию Li-Fi.

Первой доступной версией на рынке стала Li-1st.

Работа над системой продолжилась и уже в феврале 2015 года была представлена первая версия продукта возможности которой позволяли осуществлять мобильную беспроводную связь - Li-Flame.

В октябре 2017 года выпускается система Life-XC, которая посредством USB-устройств интегрируется в ноутбуки, планшеты и другие интеллектуальные устройства для поддержания технологии Li-Fi [5].

Характеристики технологии Li-Fi. Технология Li-Fi использует частотный диапазон видимого светового спектра, который в 10 000 раз больше частотного диапазона используемого в радиоизлучение. Частота Li-Fi начинается с 430 000 ГГц (430 ТГц) и заканчивается 770 000 ГГц (770 ТГц).

Цветовой диапазон системы расположен от ближнего ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона [5].

Возможна передача информации даже через соленую морскую воду [5].

Передача информации в 100 раз быстрее, чем в Wi-Fi и составляет 224 Гб/сек [5].

Рис. 1. Структурная схема технологии Li-Fi

Streaming content- потоковая передача данных; Lamp driver – драйвер светильника; Power button – кнопка включения/выключения; Li-Fi Dongle – Li-Fi защитный ключ; Photo Detector- датчик обнаружения света; Application & Processing – Приложение & Обработка; Receiver App/Data – Приемник приложений и данных.

Информация с сервера и интернет пространства поступает на Streaming content, где происходит мультиплексирование информационных потоков в один. Далее Lamp Driver направляет информационный поток в необходимом направлении, не допуская его возвращения. Информационные потоки распределяются на источники информации LED Lamp. Каждая LED лампа имеет собственный IP-адрес, что помогает отслеживать местоположение внутри Li-Fi сети, также каждая лампа связана с остальными, что обеспечивает мягкий хэндовер при перемещении [6].

Персональное оборудование оснащено устройством Li-Fi Dongle, которое принимает световой информационный поток. Оно состоит из датчика обнаружения света Photo Detector, далее информация обрабатывается в Application & Processing и отправляется в приемник приложений и данных Receiver App/Data.

После, информация поступает непосредственно на пользовательское устройство.

Использование технологии Li-Fi. Технология Li-Fi используется авиакомпаниями, т.к. она не создает помех бортовому и наземному радиооборудованию. Использование световой передачи данных благоприятно при медицинских операциях, вследствие того, что обеспечивается не только хорошее освещение помещения, но и не создается помех для медицинского оборудования.

Система применяется при подводных погружениях, т.к. световые волны передают информацию через соленую воду. Также система Li-Fi используется в офисах и жилых помещениях [6].

Достоинства технологии Li-Fi. Основными достоинствами технологии являются:

- высокая скорость передачи информации (224 Гб/сек.);
- отсутствие помех для радиосистем;
- освещение помещения;
- экономия электроэнергии;
- защищенность системы от помех;
- защищенность системы от несанкционированного доступа.

Также технология осуществляет работу без маршрутизаторов, модемов, повторителей сигнала, усилителей волн и антенн, что означает, что технология малозатратна [7].

Недостатки технологии Li-Fi. К основным недостаткам технологии Li-Fi относят:

- невозможно использовать систему без светового источника;
- ограничение пространства и ситуаций использования Li-Fi;
- нельзя передавать через стены;
- солнечный свет может ограничивать работу технологии.

Также необходима модификация всего оборудования и всей инфраструктуры для внедрения Li-Fi в широкое использование [7].

Заключение

В данной работе была исследована технология Li-Fi, представляющая собой инновационный метод беспроводной передачи данных с использованием света. Основное преимущество технологии заключается в её способности обеспечивать высокоскоростную передачу данных с максимальной скоростью до 224 Гб/с, что значительно превосходит возможности традиционного Wi-Fi. Кроме того, Li-Fi обеспечивает повышенную безопасность передачи данных благодаря требованию прямой видимости между передающим и приемным

устройствами, что делает перехват данных злоумышленниками крайне затруднительным.

Однако, несмотря на эти преимущества, у технологии есть ряд ограничений, таких как необходимость наличия прямой видимости и ограниченный радиус действия, что снижает её эффективность в условиях препятствий или в больших помещениях. Также стоит отметить проблемы с воздействием внешних источников света, которые могут искажать сигнал. Тем не менее, потенциал Li-Fi в различных сферах, таких как авиация, медицина, и подводные технологии, остается значительным благодаря её уникальным характеристикам. Продолжение исследований и разработка новых решений для преодоления существующих недостатков могут значительно расширить область применения Li-Fi, делая её важным инструментом в будущем беспроводных технологий связи.

Список использованные источники

1. Li-Fi [Электронный ресурс]: «The free encyclopedia Wikipedia»
2. Comprehensive Summary of Modulation Techniques for LiFi [Электронный ресурс]: «The University of Edinburgh»
3. IM (Intensity modulation) [Электронный ресурс]: «Telecom trainer»
4. Alan E. Willner (University of Southern California, Los Angeles, CA, United States) Optical Fiber Telecommunications VII (2019) (Chapter 10: High-capacity direct-detection systems) [Электронный текст] стр. 419
5. Li-fi technology [Электронный ресурс]: «Medium»
6. How Does LiFi Work? [Видео файл]: «YouTube »
7. LiFi and WiFi [Электронный ресурс]: «Huawei Enterprise Support Community»
8. What are the advantages and disadvantages of Li-Fi technology? [Электронный ресурс]: «Techopedia»